

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

TOSHKENT SHAHAR KO'CHA YO'LLARINI EKOLOGIK HOLATINI TAHLIL QILISH.

Radjapova Mohira Pirnazarovna Urganch Davlat Universiteti o'qituvchisi,
Elektron pochta manzili: salihalobar@gmail.com, Tel: +998937402270

Bekchanov Humoyun Maksud o'g'li Urganch Davlat Universiteti o'qituvchisi,
Elektron pochta manzili: humoyunbekchanov92@mail.ru, Tel: +99899 5559 03 09

Axmedjanov Sirojiddin Shokir o'g'li Urganch Davlat Universiteti o'qituvchisi,
Elektron pochta manzili: Sirojiddin_9316@mail.ru, Tel: +99891 993 11 16

Annotatsiya. Ushbu maqolada atrof-muhit zararlanishida avtotransport vositalarining ta'siri tahlil qilinadi. Yo'l tarmoqlarini tartibga solish va ulardan foydalanish, avtomobil transportining ekologik xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, atrof muhitning ifloslanishini oldini olish borasida bir qancha masalalar tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: havoning ifloslanishi, yo'l tarmog'i, himoya ekrani motorizatsiya, transport shovqini, transport faoliyati.

Annotation. This article analyzes the impact of motor vehicles on environmental damage. A number of issues related to the regulation and use of road networks, ensuring the environmental safety of road transport, as well as preventing environmental pollution were analyzed.

Key words: air pollution, road network, protective screen motorization, traffic noise, traffic activity.

Avtomobil transporti kompleksi atrof-muhitni ifloslantiruvchi kuchli manba hisoblanadi. zararli chiqindilarning 89 foizi avtomobil transporti va yo'l qurilishi korxonalarida chiqindilaridir. Suv havzalarining ifloslanishida transportning ahamiyati katta. Bundan tashqari, transport shaharlardagi shovqinning asosiy manbalaridan biri bo'lib, atrof-muhitning termal ifloslanishiga katta hissa qo'shadi.

Poytaxtimiz Toshkent shahrida avtomobil transportidan chiqadigan chiqindilar yiliga 33,7 ming tonnani tashkil qiladi. Ichki yonish dvigatellarining chiqindi gazlari 200 dan ortiq zararli moddalarni o'z ichiga oladi, shu jumladan kanserogen. Yog 'moylari, shinalar va tormoz qoplamalarining aşınma mahsulotlari, ommaviy va changli yuklar, shuningdek, yo'l sirtini muzlatish uchun ishlatiladigan xloridlar yo'l chetidagi bo'laklar va suv havzalarini ifloslantiradi.

Dvigatel chiqindi gazlari ikki yuzdan ortiq tarkibiy qismlardan iborat murakkab aralashmani o'z ichiga oladi, ular orasida ko'plab kanserogenlar mavjud. Quruq transport vositalari - bu avtomobil yo'llari va temir yo'llar bo'ylab harakatlanadigan transport vositalari, shuningdek qurilish, qishloq xo'jaligi va harbiy texnika. Chiqaradigan ifloslantiruvchi moddalar miqdori va turlarining farqiga qarab, ichki yonish dvigatellari (ayniqsa, ikki va to'rt

zarbali) va dizel dvigatellarini alohida ko'rib chiqish tavsiya etiladi.

Havoning ifloslanishi yo'l bo'yidagi hududlardagi barcha aholining yashash muhitini yomonlashtiradi va sanitariya va ekologik nazorat idoralari bunga ustuvor ahamiyat berishadi. Transport vositalari va yo'lning chiqindilari bilan er yuzining ifloslanishi, transport vositalarining o'tish soniga qarab, asta-sekin yig'ilib boradi. Qo'rg'oshin eng keng tarqalgan va zaharli transport ifloslantiruvchi hisoblanadi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, yo'lning chekkasida tuproq yuzasida qo'rg'oshin miqdori odatda 1000 mg / kg ni tashkil qiladi, ammo trafik juda yuqori bo'lgan shahar ko'chalarida chang 5 baravar ko'p bo'lishi mumkin Atmosferaning ifloslanishi bilan bir qatorda, shovqin-suron ham texnologik taraqqiyot va transportning rivojlanishining umumiy natijasidir.

Trafik shovqinining atrof-muhitga, birinchi navbatda inson atrof-muhitiga ta'siri muammoga aylandi. Rossiyada 40 millionga yaqin odam shovqin noqulayliklari sharoitida yashaydi va ularning yarmi 65 dBA dan yuqori shovqindan aziyat chekadi. Bizning yo'llarimizda umumiy shovqin darajasi G'arb mamlakatlariga qaraganda yuqori. Bu shovqin darajasi avtoulavlarga qaraganda 8-10 dBA (ya'ni taxminan 2 baravar) yuqori bo'lgan transport oqimida yuk mashinalarining nisbatan katta soni bilan izohlanadi. Shahar sharoitida shovqinning 60-80 foizi transport vositalarining

harakatiga bog'liq deb ishoniladi. Harakatlanadigan avtouloddagi shovqin manbalari - bu quvvat blokining sirtlari, qabul qilish va chiqarish tizimlari, uzatish moslamalari, yo'l yuzasi bilan aloqada bo'lgan g'ildiraklar, tebranishlar, tananing havo oqimi bilan o'zaro ta'siri. Shovqin xususiyatlari avtomobil va yo'lning umumiy texnik darajasini va sifatini ko'rsatadi. Transport omillari: shovqin darajasiga transport vositalarining intensivligi, tarkibi, tezligi, foydalanish holati, tashiladigan yuk turi. Yo'l omillari katta ahamiyatga ega. Yuk mashinalari uchun dvigatel eng shovqin qiladi, ayniqsa past viteslarda ishlashga to'g'ri kelganda. Albatta, shovqinni kamaytirish uchun ular yuk mashinalarining kuchini kamaytiradi yoki qoplamali shinalar tortilishini kamaytiradi va shu bilan yuqori tezlikda harakatlanish xavfsizligini kamaytiradi. Germaniyada o'tkazilgan tadqiqotlar gözenekli yoki juda silliq qoplamalarning afzalliklarini aniqlamadi, garchi Moskva avtomobil va yo'llar davlat texnik universiteti ma'lumotlariga ko'ra, qo'ng'ir qoplamalar, ayniqsa nam holatda, shovqin 5-7 dBa ga oshishi mumkin.

Himoyalashning eng keng tarqalgan mantiqiy usuli bu yo'llar bo'ylab yashil maydon yaratishdir. Bargli daraxtlarning zich yashil devori past darajadagi o'sadigan va butalar bilan qoplangan, bu transport koridorini ajratib tura. Ayniqsa shahar va sanoat hududlarida foydalanilgan bo'lgan ko'kalamzorlashtirishning qo'shimcha maydonini beradi. Ekologik toza echim - asfalt sopol tomlar. Ular peyzajga moslashishi, tabiiy ko'rinishini berishi mumkin. Biroq, bosqich olingan hudud tufayli, vallar himoyalash qalqonlarga qaraganda ancha yuqori xarajatlarga ega bo'lishi mumkin.

Himoya ekranlari. Himoya ekranini samaradorligi shovqin manbai va himoyalangan nuqtani bog'laydigan chiziqdan yuqori qismni ko'tarilishiga bog'liq. Eng yaxshi natija shubhasiz, agar ortiqcha o'tish balandligi turli joy binolarining balandligi bilan taqqoslanadigan balandlikka ega bo'lsin. Ekranlarni ikkala tomonga joylashtirish tovush nurlari aks etadi. Ular so'rib olinishi yoki himoya qilinadigan hududga tushmaydigan yo'nalishda aks ettirilishi kerak. Emdir muayyan materiallardan foydalanish yoki sirt tuzatish orqali erishiladi. Ko'zgu yo'nalishi o'rab

turgan panellarni tashqi tomonga burish orqali boshqariladi. Xarajat jihatidan taqqoslanadigan transport shovqinini kamaytirishning asosiy chora-tadbirlari quyidagilardan iborat:

-transport oqimining kesishgan joylariga yo'l qo'ymaslik;

- transportning kamayishi, tunda yuk tashishni taqiqlash,

- aholi punktlaridan tranzit avtomobil yo'llari va yuk avtomobil yo'llarini olib tashlash;

- shovqindan himoya qilish inshootlarini va (yoki) yashil joylarni tartibga solish;

- Yo'l bo'yida yo'l bo'yida himoya chiziqlarini yaratish, ularning rivojlanishi faqat sanitariya shovqinisz qurilishi mumkin.

Muammoni hal qilish yo'llari.

Zamonaviy dunyoda avtomobil transportining ekologik muammolari muqarrar. Shunga qaramay, agar biz har tomonlama va global miqyosda harakat qilsak, ularni hal qilish mumkin. Avtomobillarning ishlashi bilan bog'liq muammolarni hal qilishning asosiy usullarini ko'rib chiqamiz:

Atrof muhitga zararli ta'sir ko'rsatadigan chiqindi chiqindilarini kamaytirish uchun yuqori sifatli tozalangan yoqilg'idan foydalanish. Ko'pincha pulni tejashga urinishlar xavfli aralashmalarni o'z ichiga olgan benzin sotib olishga olib keladi.

Avtoulodlarning mutlaqo yangi turlarini ishlab chiqish, alternativ energiya manbalaridan foydalanish. Shunday qilib, elektrda ishlaydigan elektr mashinalar va duragaylar sotuvga chiqish boshladi. Va hozirgi kunga qadar bunday modellar kam bo'lsa-da, ehtimol kelajakda ular yanada ommalashadi.

Avtomobilni ishlatish qoidalariga rioya qilish. O'z vaqtida bartaraf etish, uzluksiz va har tomonlama xizmat ko'rsatish, ruxsat etilgan yuklardan oshmaslik, boshqaruv tavsiyalariga rioya qilish muhimdir.

Agar siz tozalash va filtrlash uskunalarini ishlab chiqsangiz va ulardan foydalansangiz, ekologik vaziyat yaxshilanishi mumkin, bu avtomobil transporti tomonidan chiqarilgan zararli birikmalar miqdorini kamaytiradi.

Samaradorlikni oshirish va yoqilg'i sarfini kamaytirish maqsadida avtomobil dvigatelinii qayta qurish.

Boshqa transport vositalaridan, masalan, trolleybus va tramvaylardan foydalanish.

Atmosferada karbonat anhidrid kontsentratsiyasining oshishi ekologlarning fikricha, global isishning asosiy sabablaridan biri bo'lgan "issiqxona effekti" deb ataladigan holatga olib keladi.

Oddiy yengil avtomobil kuniga o'rtacha 15 litr yoqilg'i yoqadi. Ushbu 15 litrni iste'mol qilgan har bir mashina har kuni taxminan 9 kg karbonat anhidrid yoki oddiyroq aytganda, karbonat anhidridni chiqaradi. Har kuni dunyo bo'ylab 500 millionga yaqin avtomobil yo'llarga chiqadi.

2000 yildan 2007 yilgacha global karbonat anhidrid (CO₂) chiqindilari oldingi o'n yillikdagiga qaraganda to'rt baravar tezroq o'sdi va bu o'sish iqlim o'zgarishining eng yomon stsenariyalarida prognoz qilinganidan tezroq bo'ldi. Shu bilan birga, ekspertlarning ta'kidlashicha, atrof-muhitning chiqindilarni o'zlashtirish qobiliyati tezda pasayib bormoqda.

CO₂ organizmlarning nafas olishi, tarkibida uglerod bo'lgan yoqilg'ining yonishi, shuningdek, vulqon otilishi va karbonatli jinslarning parchalanishi natijasida hosil bo'ladi. Atmosferada karbonat anhidrid kontsentratsiyasining oshishi ekologlarning fikricha, global isishning asosiy sabablaridan biri bo'lgan "issiqxona effekti" deb ataladigan holatga olib keladi.

Mutaxassislar fikricha, global CO₂ chiqindilari hajmi 10 milliard tonna uglerod ekvivalentiga yetdi, shundan 8,5 milliard tonna yoqilg'i yonishi natijasida hosil bo'ladi. 2007 yilda Xitoyning emissiyasi 1,8 milliard tonna CO₂ ni tashkil etdi, bu AQShda 1,59 milliard tonna, Rossiyada 432 million tonna va Hindistonda 430 million tonnani tashkil etdi.

Avtomobil ishlab chiqarishning jadal rivojlanishi bilan avtomobillar soni ortib bormoqda va ko'chalarda tirbandliklarning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa, o'z navbatida, avtomobillardan chiqayotgan zaharli tutunning ommaviy miqdorining keskin oshishiga olib keladi, inson salomatligi va atrof-muhitga zararli ta'sir ko'rsatadi. Egzoz gazlari tarkibida 220 ga yaqin zararli moddalar, jumladan uglerod oksidi (CO), uglevodorod (CH), azot oksidi (NOx) va boshqa gazlar mavjud. Kun davomida bitta avtomobil 1 kg gacha chiqindi gazlarni chiqaradi. Egzoz gazlarining kimyoviy tarkibi nafaqat inson salomatligi, balki hayvonlar, o'simliklar, tuproq

va suv uchun ham xavflidir. Egzoz gazlarida qo'rg'oshin bo'lishi mumkin, bu odamlarning aqliy rivojlanishi uchun xavfli va ayniqsa bolalar uchun zararli, chunki bolalar zaharli metallarning ta'siriga ko'proq sezgir. Katta shaharlarda tez-tez uchraydigan havodagi oltingugurt oksidlarining o'rtacha miqdori (100 mkg / m³) bo'lsa ham, o'simliklar sarg'ish rangga ega bo'ladi. Avtomobillardan atmosferaga kiruvchi ifloslantiruvchi moddalar ulushi 75-90% ni tashkil qiladi. Egzoz gazlari xavfi katta shaharlarda keng tarqalgan. Avtomobilsozlikning jadal rivojlanishi, metropolitenlarda avtomashinalar oqimi, uzoq soatlab tirbandliklar, bularning barchasi pirovardida aholi salomatligiga katta zarar yetkazmoqda. Atrof-muhitning ifloslanishi, agar fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar ruxsat etilgan maksimal kontsentratsiyadan (MPC) oshib ketgan bo'lsa, organizmga salbiy ta'sir qiladi.

Har xil turdagi transport vositalari tomonidan atrof-muhit ifloslanishining tarkibiy ulushlari, %

Shunday qilib, faqat bitta yengil avtomobil yiliga atmosferadan o'rtacha 4 tonnadan ortiq kislorodni yutadi, chiqindi gazlar bilan 800 kg ga yaqin karbon monoksit, 40 kg ga yaqin azot oksidi va deyarli 200 kg turli xil uglevodorodlarni chiqaradi. Shunday qilib, faqat bitta yengil avtomobil yiliga atmosferadan o'rtacha 4 tonnadan ortiq kislorodni yutadi, chiqindi gazlar bilan 800 kg ga yaqin karbon monoksit, 40 kg ga yaqin azot oksidi va deyarli 200 kg turli xil uglevodorodlarni chiqaradi.

1-jadval.

№	Chiqarish nomi	Dvigatellar bo'yicha Egzoz gazining tarkibiy qismlari hajmi, %		Eslatma
1	Azot	74,0	76,0	Toksin bo'lmagan
		-	-	
		77,0	78,0	

2	Kislorod	0,3 - 8,0	2,0 - 18,0	
3	suv bug'i	3,0 - 5,5	0,5 - 4,0	
4	Karbonat anhidrid	5,0 - 12,0	1,0 - 10,0	zaharli
5	uglerod oksidi	0,1 - 10,0	0,01 - 5,0	
6	uglevodorodlar	0,2 - 3,0	0,009 - 0,5	zaharli
Kanserogen bo'lmagan				
1	Aldegidlar	0 - 0,2	0,001 - 0,009	
2	Oltinugurt oksidi	0 - 0,002	0 - 0,03	
3	Benzopiren	0,01 - 0,02	Do 0,01	Kanserogen

Dvigatel turi bo'yicha Egzoz gazining tarkibiy qismlari hajmi,

2-jadval.

№	Chiqarish nomi	Dvigatel	
		benzinli	dizelli

1	Uglerod oksidi (CO)	1,0	0,5
2	Uglevodorod (CH)	0,1	-
3	Azot oksidi (NOx)	0,06	0,08
4	Zarrachalar (PM)	0,005	0,005
5	Uglevodorodlar va azot oksidlari (HC+NOx)	-	0,17

Evro-6 bo'yicha benzin va dizel dvigatellari uchun ruxsat etilgan emissiya standartlari, g / km

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, standart oktan soniga ta'sir qilmaydi va yoqilg'i tarkibida farqlanadi, xususan: uglerod oksidi (CO), azot oksidi (NO), uglevodorod va to'xtatilgan zarralar tarkibi. Standartlardagi eng katta o'zgarishlar dastlabki ikki nuqtada seziladi. Masalan, qayta ishlangan Evro-3 dizel yoqilg'isi chiqindilari 0,64 g / km CO va 0,5 g / km NO dan oshmasligi kerak. Xuddi shu standartdagi benzin uchun ko'rsatkichlar mos ravishda 2,3 g / km va 0,15 g / km ni tashkil qiladi. Agar siz so'nggi (bugungi) Evro-6 talablarini ko'rib chiqsangiz, dizel yoqilg'isi uchun tegishli qiymatlar allaqachon sezilarli darajada past va 0,5 g / km va 0,08 g / km ni tashkil qiladi, benzinda esa - 1. g / km CO va 0,06 g / km NO. Ya'ni, har ikki holatda ham yangi standartning qabul qilinishi bilan zararli chiqindilar miqdori kamida yarmiga kamaydi.

102.	<i>Umirov Ilhom Iskandar o'g'li,-</i> SHAHAR YO'LOVCHI TRANSPORTLARINING HARAKAT YO'NALISHLARIDA HARAKAT MIQDORI VA TARKIBINI O'RGANISH	409-412
103.	<i>Салиева Ноиля Мухамедовна-</i> МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS FLUENT	413-418
104.	<i>Keldiyarova Malika Shuhrat qizi, Ruzimov Sanjarbek Komilovich-</i> OVERVIEW OF MASS PRODUCTION RANGE EXTENDER HYBRID ELECTRIC VEHICLES.	419-421
105.	<i>С.Б. Бўранов., Д.М. Жумабаев., Ш.А. Ахмедов -</i> ШАҲАР КЎЧА-ЙЎЛЛАРИДАГИ ТРАНСПОРТ ҲАРАКАТ МИҚДОРИ ОҚИМИНИНГ ЖАДАЛЛИГИ ВА ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ	422-426
106.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna, Bekchanov Humoyun Maksud o'g'li, Axmedjanov Sirojiddin Shokir o'g'li -</i> TOSHKENT SHAHAR KO'CHA YO'LLARINI EKOLOGIK HOLATINI TAHLIL QILISH.	427-430
107.	<i>Radjabova Ruxshona Raimovna, Shukurov Ilhomjon Sadriyevich-</i> SHAHAR HUDUDINI FUNKSIONAL REJALASHTIRISHDA YER OSTI MAYDONIDAN KOMPLEKS FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI	431-434
108.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Гулбаев Иномжон,-</i> ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА	435-443
109.	<i>Qutlimuratov Kudrat Ruzibayevich, Yunusov Abduvoxid Gofurovich, -</i> SHAHAR AHOLISI SONINI TRANSPORT TIRBANDLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH	444-447
110.	<i>Mustanov Ilg'Orjon Shokir o'g'li. Xujanazarov Faxriddin Murodaliyevich-</i> YO'L QURILISHIDA ASOS VAZIFASINI BAJARUVCHI ARALASHMA GRUNTLARNING MUSTAHKAMLIK VA DEFORMATSIYA KO'RSATGICHLARINI EHTIMOLIY STATISTIK TAHLILI.	448-451
111.	<i>Abdujabbor Meliyevich Karabayev. Jamshidbek O'tkirjon o'g'li Axmatjonov. -</i> KO'CHA TO'XTASH JOYLARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGI	452-455
	4-SHO'BA. "IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR SHAHARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI. SHAHARSOZLIK VA HUDUDIY BRENDLASH . SHAHAR OMMAVIY AXBOROT VOSITASI SIFATIDA.	
112.	<i>Уранзая Баяраа-</i> ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОСБРОСА НА ПЛОТИНЕ ВБЛИЗЫ ГОРОДА ТАЙШИР	456-460
113.	<i>Илхомжон Садриевич ШУКУРОВ, Ле Минь ТУАН, -</i> УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И УЧЕТ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАНОЙ)	461-468
114.	<i>Содиқов Шерзод Иномжонович -</i> ШАҲАРСОЗЛИК СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	469-470
115.	<i>Рахимов К.Ж., Айматов А., Камалова Д., Назарова Д.Т., Сафарова И.,С.Нарзикулов., Ш.Жумаев, Кучкаров Ш., Элмуродов Б., Султанов Д., Бобобеков.Б., Рахимов Б., Рахимов А.Мирзаев У., Шоназаров Ф., Исмоилов А., Норматов Б.,Абдунабиева Н., Хамраев С., Тилавқобилов М., Рахимов Ш.</i> СамДАҚУда "ЁШЛАР СИЕСАТИ" ИСЛОҲАТИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШГА АСОСЛАНГАН (Фарғона РЕНОВАЦИЯСИ ва Самарқанднинг Қорасув мастер режаси мисолларида)	471-478